

ZAMONAVIY ADABIYOTDA MIGRATSIYA VA TRANSMADANIY IDENTITET TAHLILI

Qo'ziqurbonov Dostonbek Mashrabjon o'g'li

Namangan davlat universiteti stajyor-o'qituvchisi

E-mail: dostonbekqoziqurbonov@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy adabiyotda migratsiya va transmadaniy identitet tushunchalarining poetik talqini tahlil qilinadi. Tadqiqotda migratsiya ijtimoiy hodisadan tashqari, shaxsning o'zligini qayta qurish jarayoni sifatida ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor migratsiya adabiyotida makon poetikasiga qaratilib, "uy", "begona makon" va "oraliq makon" modellari orqali identitet shakllanishi yoritiladi. Tadqiqotda M. Baxtinning xronotop nazariyasi, G. Bachelardning makon poetikasi hamda H. Bhabhaning "Third Space" konsepsiyasi nazariy asos sifatida qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, migratsiya adabiyotida identitet dinamik va gibril xarakterga ega bo'lib, badiiy matnda ichki konflikt va madaniy dialog orqali namoyon bo'ladi.

Kalit so'zlar: migratsiya, transmadaniy identitet, makon poetikasi, xronotop, "Third Space", begonalik, diaspora, zamonaviy adabiyot.

Poetic Analysis of Migration and Transcultural Identity in Contemporary Literature

Dostonbek Qo'ziqurbonov (Mashrabjon o'g'li)
Trainee Lecturer, Namangan State University

Abstract. This article analyzes the poetic interpretation of migration and transcultural identity in contemporary literature. The study examines migration not only as a social phenomenon but also as a process of identity reconstruction. Particular attention is paid to the poetics of space in migration literature, focusing on the models of "home," "foreign space," and "in-between space" in shaping identity. The research is theoretically grounded in M. Bakhtin's concept of the chronotope, G. Bachelard's poetics of space, and H. Bhabha's "Third Space" theory. The findings reveal that identity in migration literature is dynamic and hybrid, manifested through internal conflict and cultural negotiation within literary texts.

Keywords: migration, transcultural identity, poetics of space, chronotope, Third Space, otherness, diaspora, contemporary literature.

Поэтический анализ понятий миграции и транскультурной идентичности в современной литературе

Кузикурбонов Достонбек Маширабжон угли

Стажёр-преподаватель, Наманганский государственный университет

АННОТАЦИЯ. В данной статье анализируется поэтическая интерпретация понятий миграции и транскультурной идентичности в современной литературе. Миграция рассматривается не только как социальное явление, но и как процесс реконструкции идентичности личности. Особое внимание уделяется поэтике пространства в миграционной литературе, где выделяются модели «дом», «чужое пространство» и «промежуточное пространство». Теоретическую основу исследования составляют концепция хронотопа М. Бахтина, поэтика пространства Г. Башляра и теория «третьего пространства» Х. Бхабхи. Результаты исследования показывают, что идентичность в миграционной литературе носит динамичный и гибридный характер и проявляется через внутренний конфликт и культурный диалог.

Ключевые слова: миграция, транскультурная идентичность, поэтика пространства, хронотоп, «третье пространство», инаковость, диаспора, современная литература.

Introduction

XXI asr globallashuv jarayonlari inson harakatining jadallashuvi bilan xarakterlanadi. Migratsiya demografik, siyosiy va madaniy o'zgarishlarning asosiy omillaridan biriga aylandi. Zamonaviy tadqiqotlarda migratsiya nafaqat aholi ko'chishi, balki identitet va madaniy transformatsiya jarayoni sifatida talqin qilinadi. Stephen Castles va Mark J. Millerning so'zlariga ko'ra, **migratsiya jamiyatlarning ijtimoiy-madaniy tuzilishini**

qayta shakllantiradi va identitetni o'zgartiradi, chunki u yangi madaniy almashinuvlarni, transmilliy hayotni va individual qiyofalarni yuzaga keltiradi[1]. Boshqa sohalar kabi migratsiya ta'siri adabiyotni ham chetlab o'tmadi. Bu jarayon ayniqsa, migrantlarning o'z vatanidagi ularni ketishga majbur qilgan ijtimoiy sharoitlarga, migratsiya jarayoni, ko'chib o'tilgan mamlakatda ularni qanday tarzda qabul qilishlariga, irqchilik va do'stona bo'lmagan munosabat tajribalariga, shuningdek ko'chish va madaniy xilma-xillik natijasida yuzaga keladigan begonalik hissi hamda o'zlikni izlashga intilish jarayonlariga e'tibor qaratadi. Natijada zamonaviy adabiyotda muhojirlik, diaspora, begonalik va madaniy identitet muammolari markaziy mavzuga aylandi. migratsiya masalasi demografik va sotsiologik jihatdan izchil organilganligiga qaramasdan, adabiyotshunoslikda migratsiyaning poetic mehanizmlari va identitet tushunchasi roli alohida tadqiqot ta'lab qiladi

Adabiyotlar tahlili

Migratsiya adabiyoti o'tgan asrning ikkinchi yarimidan boshlab rivojlana boshladi. Ayniqsa postkolonial davrning tugashi bilan bogliq bo'lib, 1960-80- yillar adabiyotda mustaqil tadqiqot sohasi sifatida vujudga keldi. Sobiq mustamlaka mamalakalaridan Yevropa va Amerikaga ko'chib borgan yozuvchilar yangi ovoz yaratadilar. Xususan, Eduard Saidning "Orientalizm" (1978), Homi K. Bhabhaning "Third Space" nazariyasi kabi asarlari yaqqol misol bo'la oladi. Masalan, Bhabha migratsiyani madaniy tarjima jarayoni sifatida ko'radi. Migrant shaxs doimo ikki diskurs o'rtasida tarjimon rolini bajaradi. Adabiyot bu jarayonni estetik shaklda ifodalaydi[2]. Yani migrant inson o'zi katta bo'lgan o'z vatani madaniyati va ko'chib o'tgan joyi madaniyati o'rtasida oraliq bo'shliqda muayyan qoladi. Ruhan va manaviy jihatdan na yangi mamlakatga va na o'z uyiga taaluqli bo'ladi. Adabiyotda bu holat bu holat uslub va narrativda namoyon bo'ladi. Falastinlik muhojir sifatida Eduard Saidning nazariyalari bevosita hayoti bilan bog'liq.

Said vatanni tark etish holatini zamonaviy insonning doimiy "joysizlanish" tajribasi sifatida talqin qiladi va uni identitetning murakkab shakllanish jarayoni bilan bog'laydi[3]. Haqiqatdan ham quvg'in bo'lgan, surgun bo'lgan insonning o'zlikni anglashga

bo'lgan intilishi yani indentitetni judayam murakkablashtirib yuboradi. Bu boradada, migratsiya masalasiga badiiy ruh bag'ishlangan ishlar jahon adabiyotida judayam ko'p uchraydi.

Qolaversa, o'zbek olimlaridan Soliyaxon Adilova, Nargiza Ramberganova, D. Saidovalar migratsiya va madaniyatlararo o'zlikni anglash masalalarini o'zlarining ishlarida asosiy tushuncha sifatida qarashdi. Masalan Soliyaxon Adilova zamonaviy o'zbek romanlarida migratsiya motivini ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan bog'liq holda tahlil qilib, migrant qahramonning ichki psixologik transformatsiyasi va madaniy identitet inqirozini markaziy masala sifatida ko'rsatadi. Tadqiqotchiga ko'ra, migratsiya shaxsning o'zligini qayta anglash jarayonini boshlab beradi va bu jarayon adabiy obrazlarda konflikt orqali namoyon bo'ladi[4]. Nargiza Ramberganova esa o'zbek adabiyotida migratsiya va diaspora mavzusining kuchayishini zamonaviy ijtimoiy transformatsiyalar bilan bog'laydi. U migratsiyani nafaqat iqtisodiy hodisa, balki madaniy va identitet masalasi sifatida talqin qiladi hamda adabiy matnda "uy", "begonalik" va "o'zlik" tushunchalarining yangicha ifodasini ko'rsatadi[5]. Bundan bizga ma'lum bo'ladiki, yuqoridagi o'zbek tadqiqotchilari o'z ishlarida obiyekt sifatida asosan o'zbek asarlarini tanlab olishganligini ko'rish mumkin.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot migratsiyaning zamonaviy adabiyotdagi poetik ko'rinishi hamda transmadaniy identitet konstruktsiyasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, kompleks nazariy va tahliliy metodlar asosida amalga oshirildi.

Natijalar va ularning tahlili

Zamonaviy ingliz adabiyotida makon poetikasi faqatgina geografik tushuncha emas balki, identitet konstruktsiyasining markaziy mexanizmi sifatida qaraladi. Badiiy matnda makon tasviri qahramonning ichki psixologik holati, madaniy tegishlilik darajasi hamda o'zlikni anglash jarayoni bilan uzviy bog'liqdir. Shu ma'noda, migratsiya adabiyotida makon poetikasi — bu shaxsning ko'chish jarayonidagi ruhiy va madaniy transformatsiyasini estetik shaklda ifodalovchi semantik tasvirdir. Makon va vaqt birligi

orqali ma'no shakllanishi masalasi rus adabiyotshunosi Mikhail Bakhtin tomonidan ishlab chiqilgan "xronotop" nazariyasida asoslab berilgan. Baxtinga ko'ra, makon syujet va qahramon xarakterini shakllantiruvchi faol kategoriya hisoblanadi. Migratsiya asarlarida aynan makon almashinuvi qahramonning identitet o'zgarishiga turtki beradi[6]. Haqiqatdan ham, makonning o'zgarishi qahramonning o'zlikni anglashga bo'lgan intilishi va xarakteriga bevosita bog'liqdir.

Makonning psixologik talqini esa Gaston Bachelard tomonidan ilgari surilgan. Uning fikricha, "uy" obrazi inson xotirasi va ichki ongining poetik markazi bo'lib, u shaxsning barqarorlik va xavfsizlik hissini ifodalaydi[7]. Migratsiya adabiyotida esa uy ko'pincha ideallashtirilgan, nostalgik va yo'qotilgan makon sifatida tasvirlanadi. Bu esa qahramonning ichki bo'shliq va begonalik hissini kuchaytiradi. Postkolonial nazariya doirasida makon masalasi yanada murakkablashadi. Homi K. Bhabha "Third Space" konsepsiyasi orqali migrant subyektning ikki madaniyat oralig'ida joylashgan "oralik makon"da mavjudligini ta'kidlaydi.[8] Bu makon na to'liq vatan, na to'liq yangi jamiyatga tegishli bo'lib, aynan shu noaniq hududda gibril identitet shakllanadi. Migratsiya poetikasida oralik makon ichki konflikt, madaniy muzokara va identitet qayta qurilishi jarayonining asosiy semantik maydoniga aylanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, migratsiya adabiyotida makon uch asosiy modelda namoyon bo'ladi:

"Uy" makoni – xotira va milliy o'zlik ramzi;

Begona makon – ijtimoiy sovuqlik va identitet bosimi maydoni;

Oralik makon – transmadaniy identitet shakllanish hududi.

Shunday qilib, migratsiya adabiyotida makon poetikasi qahramonning ruhiy iztiroblari, madaniy moslashuvi va o'zlikni qayta anglash jarayonini estetikashtiruvchi mexanizm sifatida xizmat qiladi. Makon kontrasti (uy/begona, markaz/periferiya,

ichki/tashqi) orqali migratsiya tajribasi dramatik kuchlanishga ega bo'ladi va identitetning dinamik tabiati ochib beriladi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot zamonaviy adabiyotda migratsiya va transmadaniy identitet tushunchalarining poetik talqinini o'rganishga bag'ishlandi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, migratsiya nafaqat ijtimoiy-demografik hodisa, balki shaxsning o'zligini qayta qurish jarayoni sifatida adabiyotda muhim ro'l o'ynaydi. Tadqiq natijalariga ko'ra, makon poetikasi migratsiya adabiyotida markaziy tahlil vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Xususan, "uy", "begona makon" va "oraliq makon" modellari orqali qahramonning ruhiy izlanishlari, begonalik hissi hamda transmadaniy identitet shakllanish jarayoni yoritiladi. M. Baxtinning xronotop nazariyasi, G. Bachelardning makon poetikasi hamda H. Bhabhaning "Third Space" konsepsiyasi ushbu jarayonni tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilishi aniqlandi.

Umuman olganda, migratsiya adabiyoti zamonaviy global dunyoning muhim ijtimoiy-madaniy muammolarini badiiy aks ettirish orqali insonning o'zlikni anglash jarayonini chuqur yoritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.S. Castles and M.J. Miller, *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (New York: Palgrave Macmillan, 2009), p.1

2.Homi K. Bhabha, "How Newness Enters the World," in *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), 212–235.

3.Edward W. Said, *Reflections on Exile and Other Essays* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000), 173–186.

4.Soliyaxon Adilova, "Artistic Interpretation of Migration and Foreign Experience in Contemporary Uzbek Novels," *Modern Journal of Social Sciences and Humanities* 2023.

5.Nargiza Rambergenova, “O‘zbek adabiyotida migratsiya va diaspora mavzusi: zamonaviy ijtimoiy muammolar fonida,” *Global Conference Proceedings*, 2023.

6.Mikhail Bakhtin, “Forms of Time and of the Chronotope in the Novel,” in *The Dialogic Imagination*, trans. Caryl Emerson and Michael Holquist (Austin: University of Texas Press, 1981), 84–258.

7.Gaston Bachelard, *The Poetics of Space*, trans. Maria Jolas (Boston: Beacon Press, 1994), 3–38.

8.Homi K. Bhabha, *The Location of Culture* (London: Routledge, 1994), 36–39.

